

Interaccionismo Simbólico

Dr Carlos Reynoso

Universidad de Buenos Aires

Antropocaos / RETEC

<https://uba.academia.edu/CarlosReynoso>

Objetivos

- Posicionar el IS en el contexto teórico originario
- Establecer sus autores representativos y sus temas principales
- Evaluar la vigencia de sus contribuciones clásicas
- Informar del estado de emergencia de las teorías sociales
- Situar el IS en el contexto actual

Agenda

- Herramientas y recursos
- Precedentes y contexto de origen
- Desarrollo histórico
 - George Herbert Mead [1863-1931]
 - Herbert Blumer [1900-1987]
 - Erving Goffman [1922-1982]
 - Howard Becker [1928-]
 - Norman K. Denzin [1941-]
- Situación actual

Herramientas

- Páginas en sitio del autor:
https://www.academia.edu/53566817/Interaccionismo_Simb%C3%B3lico_2008_rev_2020
- Bibliografía de IS en la nube:
- <https://1drv.ms/u/s!AisN19ltgXzegYhNrnhaW4w-a0qGRA?e=wSYnk8>
- Bibliografía del autor:
- <https://1drv.ms/u/s!AisN19ltgXze-IQXbRMHAL9QW5Fu?e=pITzvR>

Contexto

- **Antropologías individualistas y fenomenológicas**
 - 1. Historicismo: Dilthey, Windelband, Rickert
 - 2. Fenomenología: Edmund Husserl – Empirismo trascendental -> Vida cotidiana
 - 3. Fenomenología sociológica: Alfred Schütz
 - 4. Hermenéutica: H.-G. Gadamer, Michael Agar
 - 5. Microsociología: Berger & Luckmann
 - **6. Interaccionismo simbólico: Mead, Blumer, Goffman, Becker, Denzin**
 - 7. Etnometodología: Garfinkel, Castaneda
 - 8. Fenomenología psicodélica: Allan Coult
 - 9. Antropología radical: Hymes, Diamond, Scholte, Wolf
 - 10. Etnología tautegórica (Argentina): Bórmida, Califano
 - 11. Perspectivismo pos-estructuralista y giro ontológico: El fin de la sociedad , el humanismo y el individuo - Viveiros de Castro

Precedentes (1/2)

- Pragmatismo

- Las palabras y el pensamiento son herramientas para la predicción, la resolución de problemas y la acción; la función del pensamiento no es describir, representar o reflejar la realidad. La naturaleza del conocimiento, el lenguaje, los conceptos, los significados, las creencias, etc se entienden mejor en términos de sus usos prácticos.

- Charles Sanders Peirce [1839-1914]

- John Dewey [1859-1952]

- Nominalista, contrario a la reificación

- William James [1842-1910]*

The Me and the I. – Whatever I may be thinking of, I am always at the same time more or less aware of myself, of my personal existence. At the same time it is I who am aware; so that the total self of me, being as it were duplex, partly known and partly knower, partly object and partly subject, must have two aspects discriminated in it. Of which for shortness we may call one the *Me* and the other the *I* (James 1892: 170).

Precedentes (2/2)

- Mattias Jung (1995) – “From Dilthey to Mead and Heidegger: Systematic and historical relations”
 - En *Movements of thought in the nineteenth century* (1936) G. H. Mead no menciona a Wilhelm Dilthey, pese a que adopta una instancia con rasgos en común con la hermenéutica.

1/5 - George Herbert Mead [1863-1931]

- *Espíritu, Persona y Sociedad* -> *Mente, Sujeto [self] y Sociedad*
- “The individual mind can exist only in relation to other minds with shared meanings”
- Antecedentes: Filosofía del pragmatismo y conductismo social
- Emergencia de la mente y del *self* a partir de proceso comunicativo
- La mente es emergente de proceso social que constituye la experiencia humana

2/5 - Herbert Blumer [1900-1987]

- 1937 – Definición de “interaccionismo simbólico” como metodología en la obra de Mead.
- 1969: *Symbolic interactionism* – Compilación de artículos
- Cuestionamiento de la cuantificación estadística para probar causalidad.
- La creación de la realidad es un proceso continuo
- No se reacciona frente a las cosas reales, sino frente a su significado
- El significado es un proceso social y no es inherente a la naturaleza de las cosas
- Lo que crea la sociedad es la gente en interacción
- Metodología cualitativa y etnográfica

2/5 - Herbert Blumer [1900-1987]

El interaccionismo se basa en los más recientes análisis de tres sencillas premisas. La primera es que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él. Al decir cosas nos referimos a todo aquello que una persona puede percibir en su mundo: objetos físicos, como árboles o sillas; otras personas, como una madre o un dependiente de comercio; categorías de seres humanos, como amigos o enemigos; instituciones, como una escuela o un gobierno; ideales importantes, como la independencia individual o la honradez; actividades ajenas, como las órdenes o peticiones de los demás; y las situaciones de todo tipo que un individuo afronta en su vida cotidiana. La segunda premisa es que el significado de estas cosas se deriva de, o surge como consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con el prójimo. La tercera es que los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por la persona al enfrentarse con las cosas que va hallando a su paso. Quisiera hablar brevemente de cada una de estas tres premisas fundamentales.

3/5 - Erving Goffman [1922-1982]

- *Communication Conduct in an Island Community* (1953) – Disertación de doctorado. Disponible en Internet Archive.
- *The presentation of the self in everyday life* (1956) – Primero y más popular de todos sus libros, basado en su disertación de doctorado. El más teatral de todos.
- *Asylums* (1957) [*Internados*] – Goffman popularizó con ese libro el concepto de “institución total”, acuñado por Everett Hughes.
- *Behavior in public places* (1963) [*Relaciones en público*]
- *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity* (1963)
- *Interaction ritual on face-to-face behavior* (6 ensayos)
 - “On face-work” (1955)
 - “Embarrassment and social organization” (1956)
 - “The nature of deference and demeanor” (1956)
 - “Mental symptoms and public order” (1964)
 - “Where the action is” (1969)
- *Strategic interaction* (1969) – Uso de teoría de juegos, con referencias a *La estrategia del conflicto*, de Thomas Schelling.
- *Frame analysis - An essay on the organization of experience*(1974) – La última parte se refiere al *framing* conversacional, explotando el concepto de “clave” (en otros contextos referidas como hedges)
- *Gender advertisements* (1979)
- *Forms of talk* (1981) - Cinco ensayos:
 - “Replies and Responses” (1976)
 - “Response Cries” (1978)
 - “Footing” (1979)
 - “The Lecture” (1976)
 - “Radio Talk” (1981).

3/5 - Erving Goffman [1922-1982]

- David Elkin – “Encounterig Ervin Goffman” (1975)

Despite his influence, Goffman is something of a maverick as an investigator. His anthropological methods (his use of his own field notes, newspaper and magazine clippings, quotes from novels and books of etiquette as data) are regarded by many workers as unscientific. Likewise, Goffman's tendency to overgeneralize, his failure to consider alternative interpretations and the absence of indexes in his books set many social scientists' teeth on edge. Finally, his reputation as a loner and his skill at intellectual putdowns have not endeared him to all of his colleagues. And yet, the sheer brilliance of some of his interpretations, his genius at giving unity and conceptual integrity to a polyglot collection of behavioral flotsam and jetsam, have won him a unique place in American social science. (Elkind 1975:25–26)

4/5 - Howard Becker [1928-]

- Miembro de la Segunda Escuela de Sociología de Chicago
 - Goffman, Anselm Strauss
- Sociología del desvío, del arte y de la música
- Teoría del etiquetado (*labelling theory*)
 - La auto-identidad y la conducta de los individuos puede estar determinada por los términos que se usan para describirlas.
 - La desviación no es inherente a un acto, sino que pone foco en la tendencia de las mayorías a etiquetar negativamente a las minorías o a los que se desvían de las normas culturales.
 - El estigma se define como una etiqueta poderosamente negativa que cambia el auto-concepto de una persona y su identidad social.

5/5 - Norman K. Denzin [1941-]

- Universidad de Illinois en Urbana Champaign
- Teoría interpretativa, estudios de la performance, metodologías cualitativas, medios, culturas y sociedad
- 1992: *SI and Cultural Studies*
 - Igual que Becker (1990) *Symbolic Interaction and Cultural Studies*
 - Artículo en CS de Larry Grossberg
- 1996: *Interpretive ethnography: Ethnographic practices for the 21st century*
 - Ataca a Geertz, defiende al posmo y al pos-estructuralismo, a los que cree idénticos
- 2010: *The Qualitative Manifesto: A Call to Arms.*

Tendencias

● erving goffman ● Howard Becker ● George H. Mead ● Norman K. Denzin

En todo el mundo, 2004 - hoy

Crítica interna (1/2)

- Lonnie Athens
 - Teoría de la violentización
 - “The self as soliloquy” (1994)
 - “Domination: The blind spot in G.H. Mead’s analysis of the social act” (2002)
 - *Radical interactionism on the rise* (2013)
- Irving Zeitlin
 - *Rethinking Sociology: A Critique of Contemporary Theory* (1973).
 - Mead ignora las poderosas estructuras de la sociedad

Crítica interna (2/3)

- Thomas Scheff (2006) – *Goffman unbound!*, cap. 6
- Murray Davis (1975) – *Review de Frame Analysis*
- William Gamson (1975) - Idem
- Jameson (1976) – “On Frame Analysis”
- Avery Sharron (1981) – “Frame Paralysis
- Pier Paolo Giglioli (1971) – “Self e interazione nella sociologia di E. Goffman”
- Mauro Wolf (1982) – *Sociologías de la vida cotidiana*

Crítica interna (3/3)

- Kenneth Baugh, Jr. – *The methodology of Herbert Blumer* (1990)
 - Baugh desarticula la crítica de Blumer a Goffman, defendiendo la relevancia de lo micro
 - Analiza la discusión entre Blumer y Josef Woelfel respecto de lo que Mead “realmente pensaba” (1967)
- Jeffrey Alexander – *Las teorías sociológicas desde la segunda guerra mundial* (1987 [1969]) – Cap. 13
 - Cuestionamiento del idealismo e individualismo de Blumer y la construcción de un hombre de paja vagamente basado en Parsons.

Situación actual

- Face-to-Face interaction => Face-to-Facebook?
 - Antropología – Etnografía multisituada
 - Geografía crítica – Compresión del espacio
- La sociedad en cuestión
 - El caso Bruno Latour – La construcción social de la ciencia
- El individuo / lo humano en cuestión
 - Ciencia pos-social / pos-humana / dividuo
- La ciencia en cuestión
- Las premisas siguen sin ser probadas
- Argumentos consistentes en expresiones homunculares
 - Bateson: *misplaced concreteness*

Recursos

- Reynoso, Carlos. 2020 [2008]. “Interaccionismo simbólico”.
- Reynoso, Carlos. 2008. *Corrientes teóricas en antropología. Perspectivas desde el siglo XXI*. Cap. 3.5.
- Reynoso, Carlos. 2020. *(Re)lectura crítica de la antropología perspectivista y de los giros ontológicos de la ciencia pos-social (Viveiros de Castro, Philippe Descola, Bruno Latour)*

¿Preguntas?

Dr Carlos Reynoso

Universidad de Buenos Aires

Antropocaos / RETEC

<https://uba.Academia.edu/CarlosReynoso>